

PEDAGOGICAL SCIENCES

PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОДВИЖЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВУЗА

Бабашев Ф.А.

*К.п.н., доцент, Узбекский национальный университет
им. М.Улугбека, г. Ташкент, Республика Узбекистан*

Сихынбаева Ж.С.

*К.п.н., доцент университета МИРАС,
г.Шымкент, Республика Казахстан*

Жолдасбеков А.А.

*Д.п.н., профессор Южно-Казахстанский университет
им.М.Ауэзова, г.Шымкент, Республика Казахстан.*

PR ACTIVITIES IN PROMOTING THE EDUCATIONAL SERVICES OF THE UNIVERSITY

Babashev F.,

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate
Professor Uzbek National University
them. M. Ulugbek, Tashkent, Republic of Uzbekistan*

Sikhynbayeva J.,

*Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor University MIRAS, Shymkent,
Republic of Kazakhstan*

Zholdasbekov A.

*Doctor of Science, Professor, South Kazakhstan University
named after M. Auezov, Shymkent, Republic of Kazakhstan*

Аннотация

В работе изучаются теоретические базы развития PR-деятельности вузов и ее характерные черты с учетом особенности рынка образовательных услуг высшего образования. Исследование данных проблем становится актуальным в случае, когда усиливается конкурентноспособное соперничество между вузами за целевую аудиторию. PR-составляющая обладает особым преимуществом в процессе продвижения услуг высшего образования, в создании позитивного и привлекательного стиля университета, в выборе потребителем вуза. Значимость PR никак не ограничивается только данным аспектом. PR представляет и всемирную значимость для вуза, формируя результативные коммуникации со всей окружающей средой и особенно с целевой аудиторией, способствуя достижению стратегических целей университета.

Abstract

The paper examines the theoretical foundations of the development of PR activities of universities and its characteristic features, taking into account the specifics of the market of educational services of higher education. The study of these problems becomes relevant when the competitive rivalry between universities for the target audience increases. The PR component has a special advantage in the process of promoting higher education services, in creating a positive and attractive university style, and in choosing a university by the consumer. The importance of PR is not limited to this aspect in any way. PR is also of global importance for the university, forming effective communications with the entire environment and especially with the target audience, contributing to the achievement of the strategic goals of the university.

Ключевые слова: PR-деятельность, образовательные услуги, вуз, целевая аудитория, инструменты PR.

Keywords: PR activities, educational services, university, target.

Введение. С формированием информативных технологий, увеличением конкурентной борьбы в торге работы, увеличением требований к юным профессионалам усиливается роль образования. Функционирование кооперативных университетов в главную очередь ориентирована на то, чтобы обеспечить обучающихся знаниями для их последующего применения в профессиональной работе. По этой причине наблюдение направленности развития и рынка образования, и рынка труда предоставляет огромное

превосходство в создании образовательных услуг и определения PR инструментов для популяризации кооперативного вуза.

Исследование PR-деятельности ВУЗов и конкурентов следует начинать с выставок, СМИ, конференций, которых организуют сторонние организации. В основе заключения согласно итогам изучения исполняется исследование направленности в сферы, предвидение их результатов для образовательного учреждения и уточняется цель PR-программы по популяризации

кооперативного вуза. На следующем этапе определяются целевые аудитории, уточняются конкретные абитуриенты, на которых и обращены университетские информационные потоки [1].

Теоретическая часть. Единое PR-продвижение помогает достижению целей, которые уточнены стратегией прогресса университета, его дорожной картой. К главным задачам PR-продвижения относятся работа с имиджем, публикации, улучшение коммуникативного пространства, инструментов взаимодействия с партнерами, персоналом, с региональными и федеральными органами управления образовательной и отраслевой средой, представителями бизнеса и общественных организаций, конкурентами. В ходе исследования PR-активности российских университетов были выявлены инструменты, которые использовались чаще всего для улучшения в конкурентной среде [2]:

- Применение средств массовой информации
- Проведение и организация мероприятий различной степени
- Установление позиции университета в сети интернет
- Личные контакты с целевой аудиторией, профориентационная работа. Множество университетов уже осуществляют взаимодействия со СМИ посредством налаженных каналов.

С поддержкой медиа создаются взаимоотношения с целевой аудиторией, однако главный акцент совершается на публикацию материалов имиджа, которые способствуют продвижению бренда. Коммуникационная стратегия университетов содержит в себе систему и осуществление специализированных мероприятий таких, как открытые лекции, семинары, конференции, панельные дискуссии, дни открытых дверей, встречи с руководителями региональных министерств и ведомств и др. Сегодня важнейшим фактором успеха PR-продвижения университета считается его размещение во всемирной сети интернет. Вузы больше всего применяют сайт как главную коммуникационную площадку для совершенствования. В данном случае применяется обширный круг способов, которые способствуют уменьшать дистанцию между университетом и потребителем информации. К ним относятся Welcome kit на русском и английском языках, виртуальный (3D) тур по кампусу, связь сайта с видео-хостингами и популярными социальными сетями, онлайн-консультанты, множество из которых обладает обратной связью.

Знаменитым инструментом продвижения находят организацию презентаций университета и рекламу услуг с учетом характерных черт целевых аудиторий в школах города и отдаленных районов. PR-стратегию вуза необходимо направить на наибольшую открытость и активный показ его ключевых преимуществ: общественных, научных, образовательных. Знаменитой практикой является глубокая взаимосвязь между студенческими PR активностями и практическим PR вуза. При всем этом

необходимо отметить, что инициативы обучающихся вписаны в коммуникационную политику ВУЗов и реализуется в глубокой взаимосвязи со специализированными подразделениями, которые ответственны за PR и взаимодействие со СМИ [3].

Мы выделили несколько направлений наряду с известными и освоенными вузами PR-способами, мало применяемых образовательными учреждениями для улучшения в конкурентной среде. Необходимо отметить, что данные инструменты не требуют особых финансовых вложений, легко прогнозировать по ожидаемому эффекту и помогает осуществлению нескольких задач сразу. С целью усиления бренда ВУЗа, увеличения конкурентоспособности университету стоит изучать вместе с традиционными и новые PR-инструменты, методы взаимодействия с целевой аудиторией. При разговоре о целевой аудитории университетов, необходимо выделить то, что они одновременно функционируют на двух рынках – образовательных услуг и рынке труда.

При этом образовательные организации обладают одной продукцией, при сочетании которого с потребителем рынка образовательных услуг, мы приобретаем товар на рынке труда. В данной связи следует применять такие способы, которые имели возможность в полной мере охватить различную целевую аудиторию, как абитуриентов, так и выпускников – настоящих и будущих представителей работодателей, которые формируют запрос на компетентностное наполнение образовательной деятельности.

Таким инструментом, равносильно сконцентрированным равно как во внутреннюю, так и в наружную аудиторию может считаться собственное телевидение университета. Есть возможность демонстрировать имиджевые мероприятия и решать профориентационные задачи, показывать увлекательные моменты процесса преподавания в формате активного репортажа. Постоянный и пространственно-безграничный доступ гарантируется онлайн-трансляцией и применением видеохостингов. Неопровержим то обстоятельство, что огромной возможностью в области маркетинговых коммуникаций обладают обучающиеся и выпускники университетов. Непосредственно они считаются более значимой частью наружного понятия об университете, его престиже и репутации. Они обладают информацией о качестве предоставляемых образовательных услуг, и вместе с тем производят данную информацию, разнося ее в своем окружении. С помощью данного источника складывается социальное мнение и создается успешный бренд [4].

Вводится период выполнения PR-программ. Одной из отличительных черт многих образовательных услуг считается их неравномерность, привязанность к рамкам учебного года. Таким образом, и динамичность PR-мероприятий, в особенности ориентированных на привлечение выпускников школ, училищ и техникумов, имеет периодический характер. Уточняется

конкретный план-расписание и рассчитывается бюджет PR-кампании. Исполнители приступают к третьему этапу – реализации PR-программы после окончания ее планирования и подготовки.

В ходе продвижения образовательных услуг кооперативным университетом осуществляется большое количество PR-мероприятий. PR-программы следует подразделить на блоки, в том числе PR в ходе специальных мероприятий, PR в печати, интернет-PR и др. Публикация статей, сообщений, экспертных мнений в печатной продукции считается одним из самых оптимальных среди печатных средств PR для образовательных учреждений, но это относится не только периодических изданий по тематике образования, таких как журнал “Куда пойти учиться?”. В данную категорию PR-инструментов следует причислить и различные публикации научных трудов, учебных пособий и учебников, авторами или издателями которых являются сотрудники и подразделения образовательных учреждений.

Подобные материалы активизируют значительно больше доверия у широких масс населения, нежели реклама либо редакционные материалы. Весьма эффективным PR-средством продвижения образовательных услуг считается объединение разных образовательных организации в ассоциации, альянсы, сети и группы, также и международные. Такого рода процесс не только дает возможность повышения своей доли рынка расширяя территорию предоставления услуги, также и дает твердую почву для создания бренда компании, так как при-тягивает поддержку популярной марки. Таким образом, участие в Международном кооперативном альянсе увеличивает авторитет учебных заведений кооперативной ориентированности. Кооперативные образовательные организации ограничены в возможности широко принимать участие в проведении выставок и ярмарок[5].

Хотя подобное содействие считается одним из самых классических и сильных средств PR. В качестве эффективного события по продвижению образовательных услуг стоит порекомендовать проведение дня Открытых Дверей. Для того, чтобы мероприятие по представлению образовательной организации и кооперативного учебного учреждения в выставке стало эффективным, с точки зрения PR следует совершить следующее:

1. Сформировать мощное объявление будущего Дня Открытых Дверей. Распространение приглашений администрации средних учебных заведений, училищ и техникумов, формирование и продвижение пригласительных билетов, объявление события по каналам районных СМИ и в веб-сайте образовательного учреждения.

2. При организации Дня Открытых дверей кооперативного образовательного учреждения осуществить презентацию профессий и течений подготовки учащихся, показать материально-техническую основу и современные методы в

обучении. Обеспечить потенциальных аби-туристов возможностью ознакомиться с материалами, предлагающие кооперативный университет, и также возможностью личного участия в решении теста по иностранному языку или показать возможности компьютерной программы, применяющихся в преподавании.

3. Непременно брать контакты у всех заинтересованных обучением в кооперативном университете. Стремиться при проведении мероприятия Дня Открытых Дверей напрямую “превращать” потенциальных абитуриентов в реальных обучающихся.

4. Организовывать различные олимпиады. Фактор цены за обучение играет очень важную роль для потенциальных абитуриентов платного образовательного учреждения, следовательно следует установить специальные цены или скидки для победителей олимпиад.

5. Заинтересовать специалистов, популярных личностей для демонстрации специальностей и направлений подготовки, организовать мастер-классы.

6. Непременно осуществить опрос или анкетирование потенциальных абитуриентов и их родителей, которые побывали на Дне Открытых дверей университета.

Данное правило способствует правильной оценке качества проведенного мероприятия и поиску идеи для последующего продвижения кооперативного ВУЗа. Главное превосходство Дня Открытых Дверей состоит в том, что гостям предоставляется шанс узнать услуги кооперативного образовательной организации изнутри, удостовериться в нынешних образовательных технологиях и высокой степени профессорско-преподавательского состава.

Еще одним типом специальных событий, свойственных исключительно для образовательных организации, можно охарактеризовать встречи выпускников. Показ такого важного для всех образовательных организации события и демонстрация сильного корпоративного духа бывших выпускников способен подтолкнуть потенциальных аби-туристов выбрать именно этот ВУЗ. PR-технологии можно применять и в организации работы кооперативного образовательной организации или его профессорско-преподавательского состава в научных конференциях, симпозиумах, семинарах[6].

Результативным PR-механизмом продвижения услуг на рынке коммерческого образования считается спонсорство, для образовательных организации в большинстве случаев спонсорство принимает форму предоставления грантов на бесплатное обучение или проведение различных олимпиад. Подобные PR-ходы весьма возвышенно поднимают авторитет образовательной организации и предоставляют возможность в рамках данных мероприятий реализовать другие PR проекты. В современном мире одним из наиболее известных инструментов PR в сфере образования и образования на коммерческой

основе стал веб-сайт учреждения. Сайт устраняет множество проблем: устоявание позиции учебной организации на рынке образовательных услуг, вовлечение абитуриентов, партнеров, спонсоров, предоставление популярности бренда учебной организации. Кроме предоставления наиболее полной информации об учебной организации и побуждение потенциальных абитуриентов к приобретению услуги, сайт образовательной организации можно применять для быстрого решения задач и обеспечения групповой связью между настоящими и будущими учащимися.

Одним из методов такого рода связи могут быть специализированные форумы. Подобным способом, диапазон организуемых мероприятий весьма обширен, любой из них имеет собственные отрицательные и положительные стороны, по этой причине каждый реализуемый PR-ход подлежит кропотливому дальнейшему рассмотрению. Если прибегнуть к формуле RACE, то последняя степень реализации PR-программы – это ее оценка и, прежде всего, оценка ее производительности. Для верной оценки результативности PR-мероприятия необходимо много времени и средств. Почти нельзя определить результативность целой PR-политики образовательной организации, хотя вероятно предоставить верную оценку единичным PR-мероприятиям и методам. Безусловно, увеличение применения методов оценки PR-политики образовательной кооперативной организации станет осуществлять к увеличению качества организуемых мероприятий, таким образом, к увеличению качества оказанных образовательных услуг[7].

Выводы. В качестве результата еще можно определить более всемирные усовершенствования в области образовательных услуг, так как обеспечение образованием – особенный вид услуг, качество которого непосредственно связано не только с отдельными пользователями, но и с более обширными суждениями, такими как, повышение

квалификации сотрудников, интеллектуальное развитие нации.

В заключении можно уверенно заявлять о том, что одним из основных методов продвижения университетов на рынке образовательных услуг считается таким образом именуемые «новые медиа», также являющиеся одним из основных каналов продвижения продукта в Интернете, в случае рекламного и PR-продвижения. Репутация университета является довольно эффективным и результативным методом воздействия на восприятие целевой аудитории, также она увеличивает степень конкурентоспособности ВУЗа.

Список литературы

1. Моисеева А.Е. PR-мероприятие для абитуриентов. Рекламная кампания факультета / А.Е. Моисеева // Пресс-служба вуза: методы организации, проблемы и возможности. Мат. Межрегионального научно-практического семинара, НГТУ, 15-18 октября 2004 (<http://pressclub.nstu/cd/>).
2. Калмыков, А. А. Методическая экспертиза PR-технологий / А. А. Калмыков, М.А. Денисова // Консультант директора. – М.: ИНФРА-М. – 2007. – № 14 (290). – С.11–21.
3. Ермоленко И. Специфика PR-деятельности в сфере платного образования / И. Ермоленко // (http://www.pr-club.com/PR_Lib/Ermolenko.shtml).
4. Аткина А. Стратегическое планирование использования рыночного потенциала предприятия / А. Аткина // Менеджмент в России и за рубежом. - 2008. - № 2. - С.3-12.
5. Актуальные проблемы совершенствования СМИ. Свердловск, УрГУ, 2010. – 215 с.
6. Официальный сайт Бостонского Университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.bu.edu/news/social-media-directory>.
7. Медиа отдел Университета Ноттингема [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.nottingham.ac.uk/communicationsmarketing/teams/media-relations/media-relations.aspx>.